

UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)

Treći godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem

**“PREVENCIJA U PEDIJATRIJI – OSNOV ZA
ZDRAV ŽIVOT I DUGOVEČNOST”**

ZBORNİK APSTRAKATA

**15-17. APRIL 2016.
BEOGRAD**

Treći godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem
“PREVENCIJA U PEDIJATRIJI – OSNOV ZA ZDRAV ŽIVOT I DUGOVEČNOST”
ZBORNİK APSTRAKATA

Izdavač:

“NAISPRINT” Niš

Za izdavača:

Dragan Manić

Tehničko uređenje:

Caligraf soft, Zemun

Štampa:

“NAISPRINT” Niš

Tiraž:

300 primeraka

ISBN 978-86-89485-28-8

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

616-053.2(048)

УДРУЖЕЊЕ за превентивну педијатрију Србије. Конгрес са међународним учешћем (3 ; 2016 ; Београд)

Prevenција u pedijatriji - osnov za zdrav život i dugovečnost : zbornik apstrakata / Treći godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim učešćem, 15-17. april 2016. Beograd. - Niš : Naisprint, 2016 (Niš : Naisprint). - 192 str. ; 24 cm

Apstrakti na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 300. - Registar.

ISBN 978-86-89485-28-8

a) Педијатрија - Апстракти
COBISS.SR-ID 222729228

UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)

Treći godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem

**“PREVENCIJA U PEDIJATRIJI – OSNOV ZA
ZDRAV ŽIVOT I DUGOVEČNOST”**

**15-17. APRIL 2016.
BEOGRAD**

Pokrovitelji:

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Organizacioni odbor:

Prof. dr Vladislav Vukomanović, predsednik

Doc dr Radoje Simić

Prof. dr Zoran Radojčić

Doc. dr Bojko Bjelaković

Asist. dr Sergej Prijić

Doc. dr Ivana Budić

Prim. mr sc. med. Branislava Stanimirov

Ljiljana Plavanski, spec.struk.med.sestra

Ana Radomirović, med.sestra

Maja Petković, struc.med.sestra

Naučni odbor:

Prof. dr Predrag Minić

Prof. dr Jasmina Knežević

Prof. dr Ljiljana Šaranac

Prof. dr Zoran Igrutinović

Prof. dr Zorica Živković

Prof. dr Jovanka Kolarović

Prof. dr Maja Nikolić

Prof. dr Maja Milojković

Prof. dr Gordana Kocić

Doc. dr Miloš Kuzmanović

Asist. dr Ružica Kravljanac

Prim. dr Zoran Stanković

Olivera Milanović, dipl.org.zdr.nege - master

Svetlana Kačavenda, struk.med.sestra

SADRŽAJ

PLENARANA PREDAVANJA	19
NEONATAL RESUSCITATION GUIDELINES UPDATE	21
Agnes Perenyi	
IMUNIZACIJA DECE - TEMELJ NARODNOG ZDRAVLJA	22
Predrag Kon	
PREDAVANJA PO POZIVU	27
DIJAGNOZA I TERAPIJA DISLIPIDEMIJA U DECE	28
Bojko Bjelaković	
SAVREMENI ASPEKTI DIJAGNOSTIKE U PEDIJATRIJI U SKLADU SA PREPORUKUMA I VODIČIMA PREVENTIVNE PEDIJATRIJE IZ 2014. G.	32
Tatjana Jevtović Stojmenov	
PRAVILNA ISHRANA OD ZAČEĆA DO ADOLESCENCIJE	33
Branislava Stanimirov	
PREVENCIJA I ZAŠTITA OD AEROZAGAĐENJA KOD DECE	34
Maja Nikolić	
IZAZOVI U IMUNIZACIJI IMUNODEFICIJENTNIH PACIJENATA	35
Snežana Medić	
NOVI IZAZOVI U RADU PEDIJATARA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	36
Snezana Trećakov	
ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA MLADIH	37
Svetlana Kačavenda	
PREVENCIJA GOJAZNOSTI KOD ADOLESCENATA	38
Dragana Jerić	
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PREPOZNAVANJU KOMORBIDITETA GOJAZNE DECE	39
Ana Radomirović	
MODERNA BOLEST ŠKOLSKE DECE – GOJAZNOST	40
Maja Petković	
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U SAVETOVALIŠTU ZA ZDRAVU DECU	41
Ljiljana Kurilić	

GRELIN SISTEM; VIŠE OD SEKRETAGOGA HORMONA RASTA I REGULATORA HOMEOSTAZE ENERGIJE	42
Ljiljana Šaranac	
OSNOVNI PRINCIPI ENTERALNE ISHRANE U DEČIJEM UZRASTU	45
Ivana Budić	
PREVENCIJA AKUTNOG GASTROENTERITISA	48
Mirjana Stojšić	
PATOGENETSKI ZNAČAJ CREVNOG MIKROBIOMA KOD DECE	49
Maja Milojković	
PREVENCIJA NASLEDNIH BOLESTI	52
Jadranka Jovanović Privrodski	
HROMOZOMSKE BOLESTI U OPŠTINI ZAJEČAR U POSLEDNJIH 20 GODINA	53
Bojana Cokić	
GLAVOBOLJA DEFINICIJA KLASIFIKACIJA I LEČENJE	54
Marija Knežević Pogančev	
POREMEĆAJI REGULACIJE RANOG DETINJSTVA	55
Dragana Đorđević	
DIJAGNOSTIČKE METODE U ISPITIVANJU GLAVOBOLJA	57
Dragana Bogičević	
ORL UZROCI GLAVOBOLJA	58
Jovana Ječmenica	
BOL U GRUDIMA KOD DECE I ADOLESCENATA	59
Jasmina Knežević	
KRITIČNE UROĐENE SRČANE MANE	62
Sergej Prijić ..	
ZBRINJAVANJE EKTOPIČNE TAHIKARDIJE (JET)– PRIKAZ SLUČAJA	63
Ruža Kaličanin Milanović	
PRIMENA ADAPTIVNOG PLIVANJA KOD DECE SA INVALIDITETOM	64
Lidija Dimitrijević	
FIZIČKA AKTIVNOST I SPORT U PREVENCIJI I TERAPIJI TELESNIH DEFORMITETA KOD DECE	67
Hristina Čolović	

PREVENCIJA RSV INFEKCIJA

Gordana Vilotijević Dautović^{1,2}

¹Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

²Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi sad, Srbija

Respiratorni sincijalni virus (RSV) je najčešći uzročnik bronhiolitisa kod dece. Do 2. godine života 90% dece ima RSV infekciju, 40% njih infekciju donjih disajnih puteva. RSV bronhiolitis je najčešći uzrok hospitalizacija odojčadi. U najvećem riziku da obole od teških formi RSV bronhiolitisa koje zahtevaju hospitalizaciju, ponekada i primenu mehaničke ventilatorne potpore, su odojčad do 3. meseca života, prevremeno rođena novorodjenčad sa i bez bronhopulmonalne displazije, oboleli od imunodeficijencija, neuromišićnih bolesti, deca sa urođenim srčanim manama. Terapija RSV bronhiolitisa je suportivna. Prevencija podrazumeva pranje ruku, sprečavanje izloženosti duvanskom dimu, ishranu majčinim mlekom. U cilju prevencije teških formi RSV bronhiolitisa kod dece koja su u visokom riziku sprovodi se pasivna imunizacija primenom monoklonskog antitela palivizumaba.

Na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine se od 2014. godine primenjuje prevencija teških formi RSV infekcija palivizumabom. Imunizacija se sprovodi jedan put mesečno, pre i tokom RSV sezone, od oktobra do februara. Do sada je imunizovano 70 dece. Deca koja su imunizovana u uzrastu do 12. ili 24. meseca života su prevremeno rođena, GS \leq 28 nedelja, obolela od bronhopulmonalne displazije, cistične fibroze, imala su hemodinamski značajne USM, obolela su od imunodeficijencije ili neuromišićnih bolesti. Imunizacija je sprovedena prema indikacijama koje su u skladu sa najnovijim preporukama iz literature (AAP), uz informisanje i potpisanu saglasnost roditelja. Odziv na imunizaciju je bio 100%, nije bilo neželjenih reakcija. Hospitalizovana novorodjenčad su imunizovana 48-72 h pred otpust sa Instituta.

Literatura:

1. Ralston S, Lieberthal A, Meissner C, Alverson B et al. Clinical Practice Guideline: The Diagnosis, Management, and Prevention of Bronchiolitis. *Pediatrics* 2014;134:e1474–e1502.
2. Greenough A, Cox S, Alexander J, et al. Health care utilisation of infants with chronic lung disease, related to hospitalisation for RSV infection. *Arch Dis Child*. 2001;85(6):463–468.
3. Meissner HC. Selected populations at increased risk from respiratory syncytial virus infection. *Pediatr Infect Dis J*. 2003; 22(2):S40–S44.
4. Committee on infectious diseases and bronchiolitis guidelines committee. Updated Guidance for Palivizumab Prophylaxis among infants and Young Children at Risk of Hospitalization for Respiratory Syncytial Virus Infection. *Pediatrics* 2014; 134(2):415-20.